

5. Tomlinson B., Whittaker C. Blended Learning in English Language Teaching: Course Design and Implementation. – London: © British Council 2013. – 25 c
6. Procter C. Blended Learning in Practice // “Education in a Changing Environment” Conference Proceedings. E.: Salford, 2003. – URL: <https://www.researchgate.net/publication/277177316>

RAQAMLI MUHITDA YOSHLARNI SPORT VA SALOMATLIK IMMUNITETINI RIVOJLANTIRISHNING MEXANIZMLARI

Qayumov Shohruh Abduljalol o‘g‘li

p.f.f.d. (PhD), dotsent Jizzax davlat pedagogika universiteti doktoranti

Annotatsiya. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev boshchiligida 15-may kuni o‘tkazilgan videosektor yig‘ilishida maktab ta’lim tizimidagi islohotlar samaradorligini yanada oshirish hamda kelgusidagi ustuvor vazifalar yuzasidan, shuningdek, jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, iqtidorli yoshlarni kashf etish, ularni rag‘batlantirish yuzasidan bir qator muhim tashabbuslarni ilgari surdi. Davlat rahbari tomonidan o‘tkazilgan yig‘ilishda belgilangan vazifalar asosida mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportni yangi bosqichga olib chiqishning mustahkam poydevoriga asos solindi. Yig‘ilishda belgilab berilgan vazifalar soha mutaxassislari va mutasaddilarga, rahbar xodimlarga yaratilgan imkoniyatlarni to‘laqonli ishga solish orqali mamlakatda aholi jismoniy faolligini oshirish va xalqaro sportdagi yutuqlarni yanada oshirishga xizmat kiladi.

Kalit so‘zlar: jismoniy tarbiya, yoshlar, salomatlik, sport, mexanizm, immunitet.

Kirish. Har bir millatning kelajagi sog‘lom va barkamol avlodga bog‘liq. Sport esa nafaqat jismoniy tarbiya, balki vatanparvarlik va iroda maktabi hamdir. Mamlakatimizda ushbu sohani rivojlantirish uchun oxirgi to‘rt yilda ajratilgan mablag‘ 1,5 trillion so‘mdan 3 trillion so‘mga oshirildi. 101 ta yirik sport inshooti qurilib, 67 tasi rekonstruksiya qilindi. Bu e’tibor samarasi o‘laroq, Parij Olimpiadasida yurtimiz sportchilari qator yutuqlarga erishdi.

Prezidentimiz endi 2028-yil Los-Anjeles Olimpiadasida O‘zbekiston sportchilarining kuchli o‘ntalikka kirishini maqsad qilib belgiladi. Buning uchun seleksiya tizimini yaxshilash, sport federatsiyalari bilan hamkorlikni kuchaytirish va malakali murabbiylarni tayyorlash muhim vazifalardan biri etib belgilandi.

Bugungi kunda sportni har tomonlama rivojlantirish, xalqaro arenalarda yuqori cho‘qqilarni zabt etishda OTMlarning o‘rni beqiyos. So‘nggi yillarda nafaqat poytaxtda balki har viloyat markazida faoliyat olib borayotgan oliygohlar sport yo‘nalishlari bo‘yicha kadrlar tayyorlashga o‘tishmoqda. Mazkur tashabbuslarni amaliyotga tatbiq etishda Jizzax davlat pedagogika universiteti ham faol ishtirok etmoqda.

Yurtimizda juda qisqa muddatda oliy ta’lim tizimidagi muammolar bartaraf etilib, davr talablariga moslashtirildi. Yoshlarning oliy ta’limdagi qamrovi 9 foizdan 42 foizga yetkazildi. Nodavlat oliy ta’lim muassasalari faoliyati uchun ham keng yo‘l ochildi. Davlatimiz rahbarining 2019-yil 8-oktabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi farmoni sohada yangi sahifa ochishga zamin yaratdi. Unda intellektual taraqqiyotni jadallashtirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish hamda xalqaro hamkorlikni mustahkamlash maqsadida fan, ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirish kabi vazifalar belgilab berildi.

Konsepsiya asosida OTMlarga qabul kvotasi ko‘paytirildi, raqamli texnologiyalar va ta’lim platformalari amaliyotga keng joriy etildi. Shuningdek, yoshlarni sport jalb qilish, ilmiy tadqiqotlar natijalarini sport maktablari bilan hamkorlikda qilish va boshqa qator yo‘nalishlarda samarali natijalarga erishildi. Xalqaro tajribalar asosida oliy ta’lim muassasalarida nazariy bilimdan ko‘ra, amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishga kuchli e‘tibor qaratilyapti.

Talabalarda sport haqida, shuningdek, sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilishda kreativ fikrlash, amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishga qaratilgan o‘quv rejalar ishlab chiqish va boshqa maqsadlarda oliy ta’lim muassasalariga bosqichma-bosqich akademik mustaqillik berilmoqda. Ayniqsa, moliyaviy mustaqillik ortidan ko‘p yillardan buyon qaddini ko‘tarolmay kelayotgan institut va universitetlar o‘z nufuzini tiklayapti. E‘tiborlisi, har jihatdan mustaqil OTMlar xalqaro reytinglardan munosib o‘rin egallab, jahonda yangi O‘zbekiston imidjini shakllantirishga hissa qo‘shmoqda.

Har bir ta’lim muassasasi talabalarining bo‘sh vaqtini mazmunli qilish uchun ma‘naviy-ma‘rifiy tadbirlarni muntazam o‘tkazishga alohida e‘tibor qaratadi. Ayniqsa, madaniy uchrashuvlar, sport musobaqalari, ijodiy to‘garaklar va ilmiy konferensiyalar orqali yoshlarning bo‘sh vaqtini samarali tashkil etish odat tusiga kirgan. Biroq aksariyat talabalar mazkur imkoniyatdan to‘liq foydalanmayotgani ham bor gap. Bu esa yoshlarning bo‘sh vaqtini qanday tashkil qilish va ularga yanada ko‘p imkoniyat yaratish masalasi haqida chuqur o‘ylash ehtiyojini paydo qiladi. Xo‘sh, bu borada nimalar qilishimiz kerak? Qanday jihatlar e‘tiborga olinishi zarur?

Avvalo, har bir ta’lim muassasasida talabalarining bo‘sh vaqtini qanday o‘tkazayotgani, ularga qaysi to‘garaklar yoki faoliyat turlari qiziq ekani, shuningdek, qanday yangi imkoniyatlarni istashi haqida so‘rovnomalar o‘tkazish ayni muddao. Ushbu so‘rovnomalar orqali talabalar orasida ilmiy, sport, ijodiy, madaniy yoki texnik yo‘nalishlarga qiziqish darajasini aniqlash mumkin. Bundan tashqari, so‘rovnomalar davomida talabalarga shaxsini rivojlantirish uchun qanday mashg‘ulotlar, seminarlar yoki treninglar kerakligi haqida fikr bildirish imkoniyati ham taqdim etilishi kerak.

Bugungi ahvolni hisobga olsak, talabalarining bo‘sh vaqtini mazmunli o‘tkazish uchun ko‘proq innovatsion yondashuvlar va yangi dasturlar ishlab chiqish maqsadga muvofiq. Misol uchun, talabalar o‘rtasida jamoaviy sport musobaqa tadbirlar, ilmiy va madaniy faoliyatga qiziqishni oshirish maqsadida interaktiv va zamonaviy usullarni qo‘llash mumkin. Bunda darsdan so‘ng tashkil etilayotgan to‘garak va kurslarni onlayn va oflayn tashkil etish lozim. Ayni tashabbus talabalar uchun qo‘shimcha qulaylik yaratadi. Chunki ba’zi yoshlar shaxsiy va ijtimoiy sabablar tufayli darsdan keyin to‘garak yoki kurslarga qatnashga qiynaladi. Onlayn to‘garak va kurslar bu borada qulay imkoniyat taqdim etadi. Sport bilan kechki va tongi mashg‘ulotlarda qatnashish talabalarda sport immunitetini oshirishda dasturi amal bo‘lib xizmat qiladi.

Shu kabi dasturlarni mobil ilova yoki veb-platformalar shaklida ishlab chiqish, talabalar uchun qulay va interaktiv tarzda taqdim etish lozim. Jismoniy tarbiya va sportga oid xalqaro konferensiyalar, vebinarlar yoki “Talabalar ligasi”, “Besh tashabbus” olimpiadasi va “Universiada” sport musobaqalari ham o‘tkazib borish ayni muddao. Buning natijasida talabalarda turli musobaqalarda ishtirok etish imkoniyati paydo bo‘ladi. Bu ularning dunyoqarashini kengaytiradi, bilimini boyitadi va jismonan sog‘lom qiladi.

Yoshlarning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish uchun to‘garaklar nafaqat voleybol yoki basketbol yo‘nalishida, balki zamonaviy va amaliy ko‘nikmalarni o‘rgatuvchi shaxmat, kiber sport turlari kurslarni ham qamrab olishi kerak. Misol uchun, mobilografiya kurslarida zamonaviy texnologiyalar yordamida kiber sportga keng yo‘l ochilmoqda va kontent yaratish asoslari o‘rgatiladi.

Bugun talabalarning ko‘pida ma’naviy-ma’rifiy tadbirlarga, ayniqsa sport to‘garaklarga qiziqish kamdek. Buning sabablaridan biri telefon yoki kompyuter o‘yinlari yoki shunchaki vaqtini behuda o‘tqazmoqda. Bu esa ularning ma’naviy va sport tadbirlarda qatnashish imkoniyatini kamaytiradi.

Hozir deyarli barcha oliy ta’lim muassasasida an’anaviy sport maydonchalari mavjud. Shunday bo‘lsa-da, talabalar orasida sportning zamonaviy shakllari, ayniqsa, fitness va individual shug‘ullanishga qiziqish ortib bormoqda. Biroq OTMLar hududida yetarlicha jihozlangan sport zallari va fitness markazlari bor bo‘lsada talabalar tashqaridagi pullik sport zallariga borishni afzal ko‘rmoqda. Xorijdagi universitetlar tajribasiga nazar solsak, oliy ta’lim muassasasining o‘zida zamonaviy sport zallari, fitness va yoga markazlarini tashkil etilganini ko‘rish mumkin.

Talabalarda o‘qish mobaynida stress, xavotir kabi ruhiy holatlar bo‘lishi tabiiy hol. Imtihonlar, akademik talablar va shaxsiy muammolar ularning ichki holatiga salbiy ta’sir qilishi mumkin. Shu bois, ko‘plab rivojlangan davlatlarning yetakchi oliygohlarida talabalar uchun psixologik maslahat markazlari va sport to‘garaklari faoliyat yuritadi. Bu markazlar nafaqat stress va depressiyani yengishda yordam beradi, balki talabalarning ma’naviy-ruhiy kamolotiga ham xizmat qiladi.

Shu o‘rinda talabalarga ma’naviy va psixologik jihatdan yordam berish uchun psixologik maslahat va motivatsion treninglar o‘tkazishga mo‘ljallangan ma’naviy va ruhiy barqarorlik markazlari tashkil etish, stressni kamaytirish bo‘yicha ma’rifiy seminarlar o‘tkazish hamda ruhiy salomatlikni mustahkamlash orqali ma’naviy-ruhiy kamolotni oshirishga xizmat qiluvchi mashg‘ulotlarni joriy qilish maqsadga muvofiq. Shu bilan birga talabalarga sport maslahat xizmatlari yoki yoga sport turini ko‘rsatish ham samara beradi. Bu kabi loyihalar ma’naviy-ma’rifiy jihatdan talabalarning ruhiy holatini barqarorlashtirish, ruhlantirish va o‘quv jarayonini to‘g‘ri davom ettirishga yordam beradi.

Prezidentimiz ta’kidlaganidek, sportga kirib kelayotgan har bir yoshga imkoniyat yaratish, ularni rag‘batlantirish va kelajakda O‘zbekiston nomini xalqaro arenalarda yanada yuksaltirish – umumiy vazifamizdir.

Xulosa. 1. Ilmiy–uslubiy adabiyotlar tahlilidan ma’lum bo‘ldiki, bugungi kunda I va II kurs talabalarining jismoniy rivojlanishi va tayyorgarligi hamda harakat faolligi to‘g‘risida yetarli darajada ma’lumotlar yo‘q.

I va II kurslarda jismoniy tarbiya va sog‘lomlashtirish ishlari olib borilayotgan bo‘lsada lekin unda bolalarning yoshlariga e’tibor berilmagan.

I-IV bosqichlar uchun jismoniy tarbiyadan davlat ta’lim standartida haftalik jismoniy tarbiya darsini uch soat o‘tilishi mumkinligi haqida aytilgan bo‘lsada, hozirgi kunda asosan respublikamizda umumta’lim OTMLarining I va II kurslarida haftada ikki soat dars o‘tilmoqda. Bu haftani o‘tkazilayotgan ikki soatli jismoniy tarbiya bolalarning haftalik harakat faolligini yetarli darajada ta’minlab bermayapti.

2. I va II kurs talabalarining jismoniy tarbiya va o‘quv kun tartibidagi jismoniy sog‘lomlashtirish ishlarini o‘rganish hamda tahlil qilishda shunday xulosa qilish mumkinki, amaldagi jismoniy tarbiya dasturi hozirgi kun talabiga to‘la javob bermaydi. I-IV bosqichdagi jismoniy tarbiya darslari eski buyruq usulda o‘tkazilmoqda. Bu esa bolalarni kunlik harakat faolligiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekistonda jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida qarori” 2015. 4-b.
2. O‘zbekiston Respublikasining qonuni “Ta’lim to‘g‘risida” O‘RQ-637, 2020-yil 23-sentabr.

3. Sh.M.Mirziyoevning oliy majlisga murojaatnomasi. // «Xalq so‘zi» gazetasi. 2020-yil, 25-yanvar, 19(7521)-son.
4. “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2020-yil 6-noyabrdagi PF-6108-son O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni.
5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 13-fevraldagi 118-son qarori bilan tasdiqlangan “2019-2023-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish konsepsiyasini amalga oshirish chora-tadbirlari dasturi” //lex.uz// Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 14.02.2019 y., 09/19/118/2612-son;
6. “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” 2019-yil 8-oktabrdagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5847-son farmoni.
7. Sh.M.Mirziyoevning “Oliy ta’lim muassasalari rahbar va pedagog kadrlarining uzluksiz malakasini oshirish tizimini joriy etish to‘g‘risida” 2019-yil 27-avgustagi PF-5789-soni farmoni.
8. Sh.A.Qayumov “Bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning innovatsion yondashuvi” Monografiya. T.: Ziyochashmasi. 2023. 109 b.
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Aholi salomatligi-2030” milliy strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” 2023-yil 6-sentyabrdagi PF-156-son farmoni.

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA BO‘LAJAK BIOLOGIYA O‘QITUVCHILARINI KASBIY TARBIYALASH MASALALARI

Ergasheva Gulruxsor Surxonidinovna

professor, p.f.d. (DSc) Nizomiy nomidagi Milliy pedagogika universiteti

***Annotatsiya.** Maqolada ta’limda raqamli transformatsiya sharoitida global madaniy aloqalar muhitida tarbiya masalalari yoritilgan. Raqamli ta’lim muhitida bo‘lajak biologiya o‘qituvchilarning kasbiy tarbiyasi bilan baog‘liq hal qilinadigan vazifalar belgilangan. Tarbiya jarayonini professional kadrlar tayyorlashning raqamli talablariga transformatsiya qilish yo‘llarini ko‘rsatilgan. Ta’limning raqamli transformatsiyasi sharoitida kasbiy ta’limning vazifalari sifatida oliy ta’lim tashkilotlarida raqamli o‘zgarishlarni integratsiyalashni sifatli amalga oshirishga imkon beradigan jarayonlar nazariy asoslangan. Zamonaviy kasbiy ta’lim tendensiyalariga muvofiq bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy tarbiyalashni raqamli formatlarga muvaffaqiyatli integratsiyalash va translyatsiya qilish imkoniyatlari yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** raqamli transformatsiya, bo‘lajak o‘qituvchi, kasbiy tarbiya, madaniyat.*

***Аннотация.** В статье освещаются вопросы образования в условиях цифровой трансформации образования в контексте глобальных культурных отношений. Выявляются задачи, которые необходимо решать в связи с профессиональным образованием будущих учителей биологии в условиях цифрового образования. Указываются пути трансформации образовательного процесса к цифровым требованиям профессиональной подготовки. Задачи профессионального образования в условиях цифровой трансформации образования теоретически обоснованы на процессах, позволяющих качественно реализовать цифровую трансформацию в высших учебных заведениях. Освещены возможности успешной интеграции и трансляции профессионального образования будущих учителей в цифровых форматах в соответствии с современными тенденциями в профессиональном образовании.*